

**ANÁLISIS DEL COMERCIO BILATERAL ENTRE ECUADOR Y
PERÚ DURANTE EL PERÍODO 2014 - 2024.**

***ANALYSIS OF BILATERAL TRADE BETWEEN ECUADOR AND
PERU DURING THE PERIOD 2014 – 2024.***

Lorena Jasmin Pardo Armijos¹, Ángel Dionicio Aguilar Chamba²

RESUMEN

En la presente investigación analiza la evolución de comercio bilateral entre Ecuador y Perú en el periodo 2014 - 2024, identificando las tendencias, principales productos de intercambio y los factores socioeconómicos que han incidido en su dinámica. Se aplicó un enfoque cuantitativo con diseño no experimental transversal simple. En el que se utilizó información estadística de bases de datos de fuentes oficiales como el Banco Central del Ecuador, el Perú, y la CEPAL. Los resultados mostraron que Ecuador presenta una balanza comercial desfavorable frente a Perú, en el último periodo de estudio el volumen de importaciones fue de \$1.855,54 millones de dólares, así mismo los principales productos de exportación hacia Perú es el petróleo en crudo y productos industriales, mientras que los principales productos de importación fueron agropecuarios, insumos industriales y de consumo. Se concluye que el comercio bilateral ha generado beneficios a la economía de ambos países, pero Ecuador debe fortalecer sus políticas en la diversificación productiva, beneficiando el comercio formal y la cooperación bilateral.

Palabras clave: comercio bilateral, exportaciones, importaciones, balanza comercial.

ABSTRACT

The present research analyzes the evolution of bilateral trade between Ecuador and Peru during the period 2014–2024, identifying trends, the main products exchanged, and the socioeconomic factors that have influenced its dynamics. A quantitative approach with a simple cross-sectional non-experimental design was applied, using statistical information from official databases such as the Central Bank of Ecuador, the Central Bank of Peru, and ECLAC. The results showed that Ecuador has an unfavorable trade balance with Peru; in the final period of the study, the volume of imports reached USD 1,855.54 million. Likewise, the main export products to Peru were crude oil and industrial products, while the main imported products were agricultural goods, industrial inputs, and consumer goods. It is concluded that bilateral trade has generated benefits for the economies of both countries; however, Ecuador must strengthen its policies on productive diversification, promoting formal trade and bilateral cooperation.

Keywords: bilateral trade, exports, imports, trade balance

¹ Lorena Jasmin Pardo Armijos, Universidad Nacional de Loja, Ecuador, lorena.j.pardo@unl.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0008-6448-3829>

² Ángel Dionicio Aguilar Chamba, Universidad Nacional de Loja, Ecuador,

1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día el comercio internacional es un medio fundamental para el desarrollo de la economía entre naciones. En este contexto, las relaciones bilaterales a su vez son beneficiosas y perjudiciales debido a que presentan trabas o problemas afectando a la economía de cada país (Bonilla, 2024). En cuanto a la evolución del comercio bilateral entre Ecuador y Perú se ha caracterizado por la exportación de productos primarios en especial los bienes agroindustriales y pesqueros (CEPAL, 2024).

El comercio bilateral entre Ecuador y Perú ha mostrado una dinámica creciente y de creciente integración económica regional en la última década. En este periodo (2014–2024), ambos países, miembros de la Comunidad Andina, han experimentado una expansión en el intercambio de bienes y servicios, con Ecuador consolidándose como un mercado estratégico para productos peruanos y viceversa. En 2024, las exportaciones ecuatorianas hacia Perú alcanzaron aproximadamente 1 050 millones de dólares, destacando productos como combustibles y manufacturas diversas, lo que refleja la diversificación de la oferta exportable ecuatoriana hacia su vecino del sur.

Al mismo tiempo, Perú ha posicionado a Ecuador entre los destinos más importantes de sus exportaciones no tradicionales, con envíos que superaron los 920 millones de dólares en productos agroindustriales, químicos y siderometalúrgicos en 2024, y Ecuador figura entre los principales mercados de exportación del Perú (Empresa Peruana de Servicios Editoriales S. A. EDITORA PERÚ, 2025). Estas cifras evidencian no solo el crecimiento cuantitativo del intercambio comercial, sino también una tendencia hacia la diversificación de productos y sectores, impulsada por acuerdos de cooperación comercial y esfuerzos de integración económica bilateral.

Esta investigación se centra en analizar la evolución del comercio bilateral entre Ecuador y Perú durante el periodo 2014 – 2024. Tomando en cuenta el comportamiento de las exportaciones e importaciones y como estos valores inciden en la balanza comercial, al igual los factores económicos que inciden en la dinámica comercial de cada país.

Pese a que se han logrado progresos en la integración comercial y existen acuerdos para fomentar el libre comercio, la relación entre Perú y Ecuador ha mostrado

desbalances duraderos, especialmente para el país ecuatoriano. Numerosos estudios indican que Ecuador tiene de manera constante una balanza comercial negativa con Perú, lo cual se relaciona con la dependencia elevada de productos primarios, la escasa diversificación en términos productivos y la importación superior de bienes manufacturados e insumos industriales. Esta circunstancia suscita dudas acerca de la viabilidad del intercambio comercial y la habilidad de las dos naciones para consolidar un comercio más balanceado y competitivo.

El comercio bilateral mantiene una estrecha relación económica entre Ecuador y Perú, debido a que ambos países comparten una frontera con varios pasas de ingreso lo cual implica in flujo constante de bienes y servicios. A más de estos, mantienen acuerdos y tratados de libre comercio permitiendo un intercambio comercial eficiente reduciendo costos y tiempos de entrega.

Algunas investigaciones como Bravo et al., (2024) explicaron que comercio bilateral entre Ecuador y Perú aumentaron sus exportaciones e importaciones, beneficiándose de acuerdos comerciales y de una integración regional. Por otro lado, Arévalo et al., (2024) al examinar las

exportaciones de los productos más importantes de ambos países, revelo que existe una elevada concentración de exportaciones en productos como el petróleo crudo para Ecuador y minerales como cobre y oro para Perú. Esta concentración expone a ambos países a la volatilidad de los precios internacionales, y sugiere riesgos para la estabilidad económica. Pero ninguna de estas investigaciones aborda la evolución del comercio bilateral durante los años 2014 – 2024.

El objetivo de este estudio es analizar la evolución del comercio bilateral entre Ecuador y Perú en el periodo 2014-2024, identificando las tendencias, principales productos de intercambio y los factores socioeconómicos que han incidido en su dinámica.

La investigación se lleva a cabo analizando datos estadísticos secundarios obtenidos de entidades oficiales, como el Banco Central del Ecuador, el Banco Central del Perú y la CEPAL, que abarcan desde 2014 hasta 2024. Se destaca como uno de los principales obstáculos la dependencia en datos agregados y la escasez de información desagregada por sectores específicos, lo que determina el nivel de profundidad del análisis comparativo.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio:

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental de tipo transversal simple, esto debido a que no se realizó manipulación deliberada de variables, sino que solo se analizaron hechos con datos históricos ya existentes durante el periodo 2014 – 2024 relacionados con el comercio bilateral de Ecuador y Perú, además, este diseño permitió examinar el comportamiento de las exportaciones, importaciones y la balanza comercial en el periodo antes mencionado. El diseño no experimental transversal se caracteriza por observar fenómenos tal como ocurren en su contexto natural, lo cual resulta pertinente para estudios de carácter económico-comercial basados en registros estadísticos (Hernández y Mendoza, 2014).

Muestra:

La muestra del estudio son los registros estadísticos del comercio bilateral entre Ecuador y Perú en el periodo 2014 – 2024 obtenidos de instituciones como el Banco Central del Ecuador, el Banco Central del Perú y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), considerando la revisión bibliográfica de

estudios académicos previos relacionados con el comercio bilateral.

Instrumentos de recolección de datos:

En la recolección de datos se empleó los instrumentos de matriz de análisis de datos y documental, con la matriz documental se sintetizó información proveniente de informes oficiales, cuerdos comerciales, y estudios académicos, mientras que la matriz de datos facilitó la organización y procesamiento de datos referente a las exportaciones, importaciones y la balanza comercial, garantizando la validez y confiabilidad de la información.

Procedimiento de recolección de datos:

Primeramente, se identificaron las bases de datos relacionadas con el comercio exterior del Banco Central del Ecuador, Banco Central del Perú y la CEPAL, luego se recopiló información estadística correspondiente a las exportaciones, importaciones, balanza comercial y crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de ambos países durante el periodo 2014–2024, esta información se organizó de manera cronológicamente en matrices de registro de datos, lo que permitió estructurar y depurar los valores numéricos para su posterior análisis.

Análisis de los datos:

Para el análisis de datos se utilizaron las técnicas de análisis estadístico, descriptivo y comparativo, mismas que permitieron examinar la evolución del comercio bilateral entre Ecuador y Perú, mediante el uso de graficas se mostró las tendencias, variaciones y diferencias en las exportaciones e importaciones, para el análisis estadístico, se utilizó el Excel. como SPSS, R, Stata o cualquier otro.

Consideraciones éticas:

La investigación se desarrolló respetando los principios éticos fundamentales aplicables a los estudios de carácter académico y documental, garantizando el uso responsable, transparente y riguroso de la información obtenida, empleando exclusivamente datos secundarios provenientes de fuentes oficiales y confiables, tales como el Banco Central del Ecuador, el Banco Central del Perú y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de igual manera se respetaron los derechos de autor y la propiedad intelectual mediante la correcta citación y referencia de los documentos, informes y estudios utilizados, conforme a las normas académicas vigentes, manteniendo la objetividad en el análisis e interpretación de

los resultados, evitando sesgos o manipulaciones de la información, con el propósito de contribuir de manera honesta y responsable al conocimiento científico en el ámbito del comercio bilateral y la gestión empresarial.

3. RESULTADOS

El comercio bilateral entre Ecuador y Perú durante el periodo de análisis presento variaciones significativas en cuanto a las exportaciones e importaciones.

Figura 1

Evolución comparativa entre las exportaciones e importaciones

Nota: La figura muestra cómo se comparan las exportaciones con las importaciones

En cuanto a las exportaciones ecuatorianas hacia el mercado peruano mostro un comportamiento fluctuante, presentando etapas de crecimiento moderado, los primeros años del periodo correspondiente a 2014 – 2016 las

exportaciones registraron una tendencia decreciente que a partir del año 2017 se empezó a recuperar ininterrumpidamente hasta el 2020 tras la pandemia COVID – 19 en donde se evidenció la caída más significativa del periodo de estudio, luego de ello se tiene un recuperación gradual del volumen exportador. Mientras que las importaciones provenientes del Perú presentaron niveles altos a las exportaciones casi en la mayoría de los años de estudio, siendo el año 2022 con mayor volumen de importación, lo cual refleja una dinámica comercial activa.

Así mismo, este análisis permitió determinar cuál son los principales productos de exportación hacia Perú, los cuales se destacan en la exportación del petróleo en crudo alcanzando los 596.147 millones de dólares en el último periodo de estudio, a esto se suma los productos derivados de madera, concentrado de plomo y cobre utilizados para la construcciones, manufacturas metálicas, de cuero, cucho y plásticos utilizadas para en las industrias automotriz para la elaboración de neumáticos, productos químicos, farmacéuticos, alimento para los animales, derivados del cacao con un 20.747 millón de dólares y por ultimo maquinaria industriales con sus partes.

Figura 2

Principales productos que se exportaron de Ecuador a Perú.

Valor de las exportaciones, en millones de USD. De enero a diciembre de 2024

Gráfico: Jasmin Pardo • Fuente: Banco Central del Ecuador • [Descargar los datos](#) • Creado con [Datawrapper](#)

Nota: Banco Central del Ecuador (Comercio Exterior), 2024

Entre los principales productos de importación desde Perú tenemos las actividades agropecuarias para la preparación de alimentos de los animales incluido las harinas y subproductos para la elaboración, destacándose en primer lugar con un valor de 216,74 millones, lo que refleja una alta dependencia del sector productivo ecuatoriano respecto a insumos externos para la cadena agropecuaria, seguido tenemos el alambre de cobre, con 59,35 millones, indicador relevante del intercambio de insumos industriales y de construcción como el alambre de cobre, placas y cerámicas industriales y de consumo básico como productos para pastelería, galletería, azúcar de caña y de remolacha.

Figura 3

Principales productos que se importaron desde Perú a Ecuador

Nota: Banco Central del Ecuador (Comercio Exterior), 2024

En cuando a la balanza comercial hasta el 2017 se mantuvo favorable para ambos países, mientras que el 2018 se evidencio por primera vez en el período de estudio, un superávit comercial representado por el 26 % de exportaciones, sin embargo, en el 2019 nuevamente se evidencio un saldo comercial negativo debido a la pandemia mundial COVID-19 lo cual limito a que los países realicen exportaciones por un lago periodo de tiempo, afectado directamente a las exportaciones ecuatorianas con el cierre de fronteras, estas variaciones se pronunciaron déficit más bajos hasta el 2021 ya que este es el año que menos se realizaron importaciones, en el año 2024 se tiene una ligera recuperación, estos resultados afirman que existe un desequilibrio en el intercambio comercial, siendo Ecuador afecto ya que

evidencia una balanza comercial desfavorable frente a Perú.

Figura 4

Balanza comercial de Ecuador – Perú

Nota: Banco Central del Ecuador (Comercio Exterior), 2024

Así mismo, se analizó las variables macroeconómicas en cuanto a los cambios en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de ambos países durante el periodo de estudio, donde Ecuador presentó mayores fluctuaciones en su crecimiento económico, mientras que Perú mostró una evolución más estable, con variaciones moderadas a lo largo del tiempo, se identificaron periodos en los que las variaciones del comercio bilateral coincidieron con cambios en el contexto económico regional e internacional.

4. DISCUSIÓN

La finalidad de este estudio es analizar la evolución del comercio bilateral entre Ecuador y Perú durante los años 2014 –

2024, a partir de los resultados se evidenció que el comercio bilateral presenta un comportamiento dinámico entre ambos países, concordando con lo expuesto a la teoría de la ventaja competitiva, en la que sostiene que los países tienden a especializarse en aquellos bienes que poseen menores costos de oportunidades, ya que genera beneficios mutuos mediante el intercambio comercial (Montevirgen, 2025).

Las importaciones fueron aquellas que predominaron frente a las exportaciones hacia Perú, dando como resultado un desequilibrio en la balanza comercial, esto se relaciona con lo planteado por Huesca (2012), en señala que el comportamiento del comercio exterior en su mayoría depende de la estructura productiva nacional y la dependencia de productos primarios, aquello se relaciona con la limitación de diversificación productiva de Ecuador lo cual influye directamente en el desempeño del comercio bilateral.

Pese a la vigencia de los acuerdos comerciales establecidos en el marco de la Comunidad Andina, el comercio bilateral mantiene una concentración en bienes tradicionales evidenciando una limitación productiva, las nuevas teorías del comercio internacional destacan la importancia de la

diferenciación de productos la economía de escala y la competitividad empresarial en el comercio industrial (Suriaga & Hidalgo, 2021).

5. CONCLUSIONES

El estudio permitió evidenciar que el comercio bilateral entre Ecuador y Perú, durante el periodo 2014–2024, ha presentado un comportamiento dinámico y fluctuante, influenciado por factores estructurales de ambas economías, esta evolución confirma que la relación comercial entre los dos países no ha seguido una tendencia lineal, sino que ha respondido a cambios en el entorno económico regional y a la estructura productiva de cada nación.

De acuerdo, con la balanza comercial bilateral ha mostrado una tendencia desfavorable para Ecuador, lo cual refleja una marcada dependencia de importaciones y una limitada diversificación de su oferta exportable, esto pone en alerta la persistencia de asimetrías comerciales entre ambos países y la necesidad de fortalecer la competitividad y el valor agregado de los productos ecuatorianos destinados al mercado peruano.

Por último, los resultados del estudio constituyen un insumo útil para la formulación de estrategias públicas y empresariales orientadas al fortalecimiento

Pardo Armijos, Aguilar Chamba / *Análisis del comercio bilateral entre Ecuador y Perú durante el periodo 2014 - 2024*
Journal of Business Sciences, 3(13).
<https://doi.org/https://revista.estudioidea.org/ojs/index.php/eidea/article/view/142>

6. REFERENCIAS

- Arévalo Morocho , D., Maldonado Mora , L., & Pizarro Romero , K. (2024). Análisis espejo en las exportaciones de los productos más importantes de Ecuador y Perú 2018-2022 y su incidencia en la Balanza Comercial de la CAN. *Dialnet*, 9(6). <https://doi.org/https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9842430>
- Huesca Rodríguez , C. (2012). *Comercio Internacional*. RED TERCER MILENIO SC. https://doi.org/https://www.academia.edu/34419181/Comercio_internacional_CECILIA_HUESCA_RODRIGUEZ
- Montevirgen, C. (2025). Ventaja competitiva. *Enciclopedia Británica*. <https://doi.org/https://www.britannica.com/money/free-market>
- Suriaga Sánchez , M. A., & Hidalgo Hidalgo , W. A. (2021). Pinceladas del Comercio Internacional. *E-IDEA*
- Bonilla Chumbi , G. B. (2024). *Análisis comparativo del TLC China-Costa Rica y el TLC China-Perú: Perspectivas para el Ecuador*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkej/https://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/14228/1/19749_esp.pdf
- Bravo Armijos, Y. D., Lucaas Fallain , Y. C., y Barreno Pereira , D. H. (2024). *Análisis del intercambio comercial Ecuador Perú y su incidencia en la balanza comercial periodo 2018-2023*. *Dialnet*: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9842445>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2024). *Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)*. Retrieved 29 de 09 de 2025, from [repositorio.cepal.org: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/fc9b9a3c-4b91-46c9-8ce7-60c2bf66251b/content](https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/fc9b9a3c-4b91-46c9-8ce7-60c2bf66251b/content)
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación Sexta*

Pardo Armijos, Aguilar Chamba / *Análisis del comercio bilateral entre Ecuador y Perú durante el periodo 2014 - 2024*
edición. McGRAW-HILL /
INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE
C.V

Empresa Peruana de Servicios Editoriales S. A. EDITORA PERÚ. (2025, March 27). *Perú: Ecuador es el quinto destino de nuestras exportaciones no tradicionales.*

<https://andina.pe/agencia/noticia-peru-ecuador-es-quinto-destino-nuestras-exportaciones-no-tradicionales-1023887.aspx>